

BO‘LAJAK TASVIRIY SAN’AT O‘QITUVCHILARINING GIGIYENIK HAMDA EKOLOGIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA BADIY-ESTETIK DIDNING TUTGAN O‘RNI

Xudayberdiyev Mirolim Iskandar o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi TPMI tayanch doktranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15560507>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tasviriy san’at sohasining insonlarni badiiy-estetik didini rivojlanishida va shu bilan birga gigiyenik va ekologik jihatdan tarbiyalashda muhim ekanligi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: badiiy-estetik did, gigiyena, ekologiya, tabiat, manzara, ijod, kompozitsiya, madaniyat.

Abstract. This article discusses the importance of the field of fine arts in developing people's artistic and aesthetic taste, as well as in educating them in hygienic and ecological terms.

Keywords: artistic and aesthetic taste, hygiene, ecology, nature, landscape, creativity, composition, culture.

Абстрактный. В статье рассматривается значение изобразительного искусства в развитии художественного и эстетического вкуса людей, а также в их воспитании в гигиенических и экологических аспектах.

Ключевые слова: художественно-эстетический вкус, гигиена, экология, природа, ландшафт, творчество, композиция, культура.

Rassomlik, san’atning har qanday turi singari, hayratlanarli hissiy tasir kuchiga ega.U nafaqat dunyoning vizual ufqlarini kengaytiradi, balki tasvirlangan asarlar bilan ham maftun etadi, San’at va rassomlik sohasidagi ta’lim nafaqat ijodkorlik, balki badiiy-estetik didni tarbiyalash, badiiy ijod sohasida dunyoqarashni shakllantirish jarayonida gigiyenik va ekologik jihatdan ham tarbiyalashni maqsad qiladi. Tasviriy san’atni amaliy o‘qitish doimo badiiy savodxonlik ko‘nikmalarini shakllantirish, san’at asarlarini emotsional idrok etishni rivojlantirish, intellektual qobiliyatlarni oshirish, badiiy didni yuksaltirish kabi murakkab vazifalarni hal etadi. Tasviriy san’atning muhim tarbiyaviy vazifasi o‘quvchilarning badiiy-estetik didini rivojlantirish bilan birga ularda gigiyenik hamda ekologik jihatdan ham tarbiyalashdir.

Badiiy ijodning yorqin namunalarini o‘rganish jarayonida gigiyenaga to‘liq amal qilish, kiyinish, ovqatlanish, jamoat joylarida o‘zini tutish kabi madaniyatini ham rivojlantiradi. Hozirgi vaqtda kun sayin ekologik muammolar ommaviy miqyosda dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Tabiatning zararlanishi, iqlim o‘zgarishi va biologik, zologik xilma-xillikning kamayishi kabi masalalar insoniyat uchun jiddiy tahdidlar yaratmoqda. Albatta bu bevosita inson omili bilan bog‘liqdir. Shunday ekan, talabalarni gigiyenik hamda ekologik jihatdan tarbiyalash va ularda tabiatga nisbatan mehr-shavqat tuyg‘usini rivojlantirish juda ham muhimdir. Bu jarayonda tasviriy san’atning o‘rni beqiyosdir. San’at talabalarga tabiatni o‘rganish, uning go‘zalligini ko‘rish bilan bir qatorda gigiyenik hamda ekologik muammolarni anglashda katta

yordam beradi. Misol uchun Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni ochiq tabiat qo'ynida (plener) amaliyotlari jarayonida kompozitsiyalar yaratish soatlari mavjud bo'lib, bu jarayon talabalarda o'z fikrlarini ifodalashi ya'ni qog'ozga aks ettirishi, his-tuyg'ularini va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishiga katta yordam beradi. Bu orqali badiiy-estetik didi tarbiyalanadi, tabiatning go'zalliklarini ko'radi, undan ilhom oladi, hayotga muhabbati oshadi. Bunday fazilatlar rivojlangan insonlarda tabiatga nisbatan albatta mehr muhabbat hissi uyg'onadi. Ochiq tabiat qo'yniga chiqqan talabalar tabiatning kundan kunga tashqi omillar tufayli zarar ko'rayotganiga bevosita guvoh bo'lib, tabiatni asrashi va insonlarning tabiatga nisbatan munosabatini o'zgartirish kerakligini o'ylay boshlaydi. Bu esa o'z-o'zidan insonlarni tabiatga nisbatan muruvvatli bo'lishga, tabiat qo'ynida gigiyenik amallarga rioya qilishi, tabiatning go'zalligidan baxramand bo'lishiga undaydigan ajoyib manzara kompozitsiyalarining yaratish orqali chaqiriqlar bilan tabiatni asrashga undaydi. Bu jarayonda yaratilgan kompozitsiyalar san'at ixlosmandlaridan tashqari har qanday insonni o'ziga jalb qiladi va uning qalbida tabiatga nisbatan o'zgacha hislar uyg'onishi tabiiy holdir.

Tasviriy san'at asarlari orqali ekologik masalalar haqida fikr yuritish, muammolarni tahlil qilish va ularni hal etish yo'llarini izlash imkoniyatlari yaratiladi. Bunday ochiq tabiat qo'ynidagi mashg'ulotlarda talabalar o'zlarini kelajakdagi kasbiy faoliyatlari uchun mustaxkam zamin tayyorlaydi va mehnat faoliyatlari davomida qo'llaydilar. Bu jarayon davomida maktab va maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy san'at vositasida ekologik tarbiyalash masalalariga o'z hissalarini qo'shadilar. Pedagoglar tomonidan bolalarni ekologik tarbiyalashda tasviriy san'at asarlaridan foydalanishning o'rni yetarlicha baholanmaydi. Bu esa mazkur muammoning dolzarbligini ko'rsatadi. Tarviriy san'at turlaridan biri sifatida rangtasvir kompozitsiyasi maktab va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi va ekologik tarbiya vositasi sifatida foydalaniladi. Rang, bo'yoq, kontrast kabi turli ifodavositalaridan foydalanish yosh rassomlarga narsalarning jonli haqqoniyiligini, yorug'likni, havoni, asarda tasvirlangan insonlarning harakterini ifodalashga yordam beradi. Bolalarda badiiy-estetik diddan tashqari gigiyenik va ekologik tarbiya vazifalarini hal etish bo'yicha ish shakllari xilma-xil-san'at asarlari bilan tanishish, bolalarni san'at bilan tanishtirishga qaratilgan sayohatlar va suhbatlar, tasvir vositalari haqida suhbatlar, badiiy-estetik jihatdan tashkil etilgan muhit yaratish, taniqli usta-rassomlar asarlari, reproduksiyalari ko'rgazmalari va uchrashuvlar, muzey va galereyalarga tashrif buyurish, juda ham muhimdir. Badiiy idrokni shakllantirishda kichik maktab o'quvchisiga xos bo'lgan yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida o'quvchilarning psixologik va fiziologik holatidan kelib chiqib yondoshuvlarni amalga oshirsa darslar va bilimlar samarali o'zlashtiriladi. Inson shaxsi shakllanib bo'lgandan keyin badiiy ideallarni, badiiy didni shakllantirish ancha mushkul hiosblanadi. Shaxsni badiiy idrok etishining rivojlanishi bolalikdan boshlanadi. Katta yoshdagi inson ma'naviy jihatdan boy bo'lishi uchun maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalar tarbiyasida bunga alohida e'tibor qaratish lozim.

Pedagogning maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarga tabiat manzaralarini estetik idrok etishni o'rgatish bo'yicha ta'limiy faoliyatga jalb qilishga qaratilgan ishlari, Vatan tuyg'usi, tabiatini kuzatish, tasviriy san'at asarlari va illyustratsiyalarni ko'rib chiqish, suhbatlar o'tkazish orqali bolalar ijodiyotini rivojlantirishga yordam beradi. Bu faoliyat bolalar rasmlarida o'z aksini topadi, Atrof-muhitga, insonga va mehnatga estetik munosabatni tarbiyalash tabiat bilan o'zaro aloqalarni boshqarishni, gigiyenik hamda ekologik maqsadlarga erishishga

qaratilgan hatti-harakatlar va xulq-atvorni yo‘naltirishni o‘z ichiga oladi. Badiiy-estetik jihatdan ahamiyatli tabiat obyektlarini idrok etish, baholash va his qilish nafaqat zamonaviy insonning tabiat bilan muloqot qilishi va uni mushohada etishining muhim sababi, balki uning faol-insonparvarlik nuqtai nazarini va madaniy xulq-atvorini shakllantirishning samarali omili hamdir. Gigiyenik hamda ekologik madaniyatni tarbiyalash tizimida, ayniqsa, rangtasvir kompozitsiyasida inson va tabiat o‘rtasidagi munosabatlarning hilma-hilligini nozik va ishonarli aks ettiruvchi tasviriy san’atda alohida o‘ringa egadir. Misol sifatida aytishimiz mumkinki, manzarachi O‘rol Tansiqboyev, Zokir Inog‘omov kabi ustozlar, manzarachi usta-rassomlar manzara janridagi asarlari orqali talaba yoshlarda Vatanga, tabiatga nisbatan o‘ta yuqori darajadagi mehr tuyg‘usini shakllantiradi. Yoki impressionist Isfandiyor Haydarov asarlarida ranglar jilosi orqali yurtimiz manzaralari yonib turadi, Xudoyberdi Nurnazarovning ijod maxsullari ham insonni tabiatning go‘zalligiga nisbatan hayratini va muhabbatini oshiradi, uning har bir qo‘ygan ranglarida tabiatning olam olam hikoyasini eshitgandek bo‘ladi inson. Albatta bu rassomlarimizning asarlari abadiy yashaydi. Bu asarlar bor ekan keying avlod bu asarlardan ilhomlanib yanada ko‘proq tabiatni ulug‘lashga chaqiruvchi asarlarni dunyoga kelatarveradi.

Jaxon rassomlari jumladan Fransuz usta rassomlari “tabiat qahramonlari” bo‘lgan Klod Mone, Kamil Pissaro, Alfred Sisley asarlarini keltirish mumkin. Yokida Gollandiya maktabi vakillari Yan Van Goyen, P.Breygel va boshqalarning asarlarida insonning o‘z yeri bilan faxrlanishi, tabiatdan zavqlanishi namoyon bo‘ladi. Atrof olamga bo‘lgan cheksiz muhabbat golland manzarachilarining barcha asarlarida o‘z aksini topgan. Bu an‘nalarni rus manzarasida Isaak Levitan, Ivan Shishkin kabi rassomlar ijodida ham ko‘rishimiz mumkin. Ular insonlarni tabiat go‘zalligidan ilhomlanib, uni asrab avaylab yashashga chaqiriq qilib yashab ijod qilgan buyuk rassomlar sifatida tarixda qoldilar. O‘z o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki tasviriy san’at jamiyatda, insonlarning hayotida muhim soha sifatida o‘z o‘rniga ega ekanligi, insonlarning gigiyenik hamda ekologik tarbiyasi va madaniyatining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etishi va bu soha bilimlarini o‘zlashtirilishi albatta kelajak avlod uchun zaminimizni saqlab qolish uchun zarurdir.

FOYDALABILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Sultanov X.E. “Bolalarga ekologik ta’lim va tarbiya berishda tasviriy san’atning ahamiyati” IQRO JURNALI – volume 14, issue02, 202
2. Gruzkov V.N., Subbotina S.A. San’at estetik didni rivojlantirish omili sifatida G. Kant, № 4 (1), aprel 2012
3. Sultanov X.E. Tasviriy san’at ta’limida klaster yondashuvi ta’lim-tarbiya tizimini takomillashtirish omili “Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar, nazariy va amaliy strategiyalar tadqiqi. № 4-sonli respublikasi ko‘p tarmoqli, ilmiy konferensiya” 22-dekabr 2022-yil
4. Головнева Е.В. (2017) Роль изобразительного искусства в экологическом воспитании детей.
5. Савченко Е.В. (2021) Формирование экологической культуры школьников на уроках изобразительного искусства.